

ГАЗ ФАЗАСИДАН РЕНИЙНИ УШЛАБ ҚОЛИНИШИ

Термиз давлат муҳандислик ва агротехнологиялар университети

К. Ж. Хакимов, дотс.

С.З. Абдусоатов, асс.

Молибден сульфидли концентратларни куйдиришда, куйдириш шароитига қараб, чиқинди газларга 50 % дан 96 % гача рений буғланади. Ҳозирги кунда газ фазасидан турли чанг тутгич қурилмалар ёрдамида 80 % гача рений ушлаб қолинмоқда. Тегишли шароитларда рений оксидлари газ суспензияси кўринишида конденсацияланиб, 10-4–10-5 см ўлчамдаги заррачалар ҳосил қилади, яъни туман ва тутун шаклида пайдо бўлади. Бундай майда заррачалардан газни чанг камералари ёки циклонлар ёрдамида тозалаш самарали эмас. Чанг зарраларини электр усулида чўктириш ёки газни эритмалар орқали барботаж қилишга асосланган усуллар энг яхши натижаларни беради.

Чиқинди куйдириш газларида Re_2O_7 ва ReO_3 буғларининг концентрацияси жуда паст. Шу сабабли, рений оксидларининг куюнди газларидан амалда конденсацияланиш ҳарорати уларнинг қайнаш ҳароратидан анча паст бўлиб, $100^\circ C$ дан ҳам пастрокда жойлашган. Бу ҳолат рений буғланмаларини қурук электрофилтрлар ёки қопли филтрлар ёрдамида тутиб олишни қийинлаштиради, чунки $100^\circ C$ дан паст ҳароратда газлар таркибидаги сульфат кислота буғлари ҳам конденсацияланади. Чиқинди газларни турли хил нам ютувчилар (сувли, ишқорли ёки кислотали) орқали барботатция қилиш натижасида ренийни газ фазасидан деярли тўлиқ ажратиб олиш мумкин. Бу жараёнда ренийнинг бир қисми эритмага ўтади, бошқа қисми эса шлам билан бирга чўкмага тушади. Ренийни тутиб қолиш учун мўлжалланган барботёр схемаси 1-расмда кўрсатилган.

Чангдан тозаланган газлар иссиқ циклондан ($400^\circ C$) сўнг кириш қувурига узатилади, юмалоқ шаклдаги газ йўлидан ўтиб, диаметри 6 мм бўлган қатор тешиқлар жойлашган тақсимлаш панжараси остига келади. Газ панжарадан ташқарига чиқиб кетмаслиги учун унга вертикал тўсиқ токчаси ўрнатилган; суюқлик массаси эса қайтарувчи соябон ёрдамида орқага қайтади. Барботаж вақтида ҳосил бўладиган томчиларни тутиб қолиш учун томчи тутгич ўрнатилган. Томчилардан ажратилган тозаланган газ вентилятор ёрдамида атмосферага чиқариб юборилади. Ушлаб қолинган чангдан ҳосил бўлган шлам эса бак-бункернинг пастки қисмида жойлашган қувур орқали чиқариб ташланади. Барботёрга кириш қисмида газнинг ҳарорати $110\text{--}140^\circ C$, чиқиш қисмида $35\text{--}46^\circ C$, барботёрдаги эритманинг ҳарорати эса $30\text{--}45^\circ C$ ни ташкил этди.

1-расм. Ренийни тутиб қолувчи барботёр схемаси:

1-тақсимлаш панжараси; 2-қайтарувчи токча; 3-қайтарувчи соябон; 4-жалюзили томчи тутгич; 5-барботёр корпуси; 6-тозалаш люки; 7-шламни чиқариш йўлаги.

Юқорида баён этилган барботёрда 96% рений тутиб қолинади. Барботёр эритмасидаги рений миқдори узлуксиз равишда кўпайиб боради, бу билан бир вақтда эритманинг кислоталилиги ҳам ортади. Кислоталилик даражасининг сезиларли ошиши ренийни тутиб қолиш самарадорлигини пасайтириши сабабли, кислоталилик 30–60 г/л га етганда (рений концентрацияси 0,3 г/л га етганда) бўтқани барботёрдан чиқариб юбориш мақсадга мувофиқ. Ютгич сифатида ишқорий эритмалардан фойдаланиш ренийни тутиб қолиш самарадорлигини оширади.

1-жадвалда мисол сифатида кам миқдорли молибден концентратлари, газ йўлида чўкадиган чанглар ва электрофильтр чангларининг таркиби келтирилган.

Кам миқдорли молибден концентратлари ва чанг заррачаларининг таркиби

1-жадвал

Компонент	Бойитма	Газ йўлида чўкадиган чанглар	Электрофильтр чанглари
Молибден, %	18-22	7-10	3,5 – 7,5
Рений, г/т	300 - 600	1000 - 2000	2000 – 4000
Мис, %	2-5	0,5-2,0	0,5-2,0
Олтингугурт, %	19-23	8-13	11-15
Кремнезём, %	21-24	7-8	3-4

Мис эритиш заводларининг қайтарувчи печлари газларидан ренийни ушлаб қолиш техник жихатдан жуда мураккаб вазифа, чунки юқори ҳарорат ва катта ҳажмдаги газлар мавжуд. Печь ва конвертор газлари олтингугурт кислотаси ишлаб чиқаришга йўналтирилганда, рений олтингугурт кислотаси ишлаб чиқариш электр фильтрларининг ювувчи кислотасида тўпланади. Бу жараёнда мис концентратларидаги ренийнинг 45 % дан 80 % гача бўлган қисми ушбу кислотага ўтади. Бу газларнинг қанча қисми олтингугурт кислотаси ишлаб чиқаришга йўналтирилишига боғлиқ. Олтингугурт кислотаси ишлаб чиқариш жараёнининг ювувчи кислотаси тахминан қуйидаги таркибга эга: 500 г/л H₂SO₄, 0,1 - 0,5 г/л Re; аралашмалар сифатида Zn, Cu,

Fe, As va бошқа моддалар мавжуд. Шундай қилиб, мис концентратларини қайта ишлаш жараёнида ренийни йўл-йўлакай ажратиб олишнинг асосий манбаи электрофильларнинг ювувчи кислотаси ҳисобланади.

Мис-никель рудаларини қайта ишлаш жараёнида, улар таркибидаги ренийнинг асосий қисми газ ҳолатига ўтади ва ҳўл газ тозалаш тизимларининг ювувчи кислотаси томонидан ушлаб қолинади. Ювувчи кислотадаги рений концентрацияси 2-15 мг/л ни, сульфат кислотасиники 300–600 г/л ни ташкил этади, хлорид иони (Cl-) концентрацияси эса 10 г/л гача этади. Шунингдек, металл аралашмалар ҳам мавжуд бўлиб, уларга мис, никель, рух ва темир қиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Санакулов К.С., Мухиддинов Б.Ф., Хасанов А.С. Химические Элементы свойства, получение, применение. Тошкент «Турон замин зиё» 2016 г. 493с.
2. Хакимов К.Ж., Ражабов Ш.Х. Методы извлечения, обработки и обогащения рения // Цифровые технологии в промышленности - Қарши, 2024 - №1 С. 54-59.
3. Хасанов, А. С., Ахмедов Ў. Ч., Хакимов К.Ж. Обжиг сульфидных ренийсодержащих концентратов // **Композиционные материалы – Ташкент, 2025 №1, С 192-195**
4. Хасанов, А. С., Ахмедов Ў. Ч., Хакимов К.Ж. Технологии получения, переработки и применения рения в высокотехнологичных отраслях промышленности // Цифровые технологии в промышленности - Қарши, 2025 - №3(1) С. 63-69.
5. Хасанов, А.С., Хакимов, К.Ж., Шодиев, А.Н., & Эшонкулов, У.Х. (2018). Уран и Золото. Мухофаза+ Ижтимоий-сиёсий, илмий-амалий ва бадиий журнал, (01 (157)), 13.